

wordt dan geen voorraad meer gehouden; het hoofdkantoor blijft echter in Nederland gevestigd.

De inkoop zullen ook na de reorganisatie zooveel mogelijk door Nederland geschieden; indien het belang zulks echter medebrenkt, zal Batavia eveneens gerechtigd zijn tot het doen van inkoop.

De verkoopen blijven op catalogi geschieden, doch zullen van Batavia uit worden verzorgd. De aflevering der courante artikelen zal op aanwijzing van Batavia van de depots uit geschieden, terwijl de speciale artikelen direct door Batavia zullen worden geëxpedieerd. Bovendien wordt de mogelijkheid geschapen om, buiten de catalogi om, direct artikelen te betrekken bij de depôts. Evenals tot dusver zal ook in de toekomst de verkoop slechts tegen contante betaling geschieden.

De Directie heeft een berekening opgesteld van de toekomstige rentabiliteit en de kapitaalbehoefte van het te reorganiseeren bedrijf. Aangezien volgens haar berekening nieuw kapitaal noodig zal zijn heeft zij besprekingen gevoerd met eenige kapitaalkrachtige personen. Deze verlangen alvorens een beslissing te nemen een accountantsonderzoek.

Gevraagd wordt:

- 1e. Aan te geven de punten, waarop het onderzoek speciaal gericht zal dienen te worden.
- 2e. Een gemotiveerde uiteenzetting van de wijze, waarop het onderzoek in verband met het sub. 1. gestelde zal dienen plaats vinden.

De administratie voldoet aan de daarvoor door U te stellen eischen.

IV

Donderdag 22 November 1934

Beschikbare tijd 3 uur

Drie fabrieken van blik-emballage zijn met betrekking tot een bepaald onderdeel van de productie, n.l. de artikelen, vervaardigd van gedecoreerd blik, onderling overeengekomen om deze van 1 November af niet meer onder kostprijs te zullen verkoopen, op verbeurte van een contractueel geregelde boete.

Een der fabrieken (A) heeft een eigen drukkerij voor het decoreren van blik; de andere twee, (resp. B en C) laten deze bewerking door een van hen geheel onafhankelijke drukkerij verrichten.

De fabrieken B en C maken voor de geregelde controle van hare administratie gebruik van de diensten van een accountant, beiden lid van een der erkende vereenigingen; de fabriek A heeft geen accountant.

Een Commissaris van een der fabrieken, welke een accountant opdracht wenscht te geven om bij de drie fabrieken toezicht te houden op het nakomen der gesloten prijs-overeenkomst, deelt dezen accountant mede, dat alle betrokkenen van meening zijn, dat zulk een controle slechts weinig tijd zal vragen, omdat de overeenkomst toch maar voor een gedeelte der productie geldt, terwijl bovendien twee fabrieken een accountant hebben, zoodat de gemeenschappelijke accountant de beschikking heeft over de cijfers ter vergelijking met de gegevens van de derde fabriek. Wel wordt verwacht, dat de verkoopprijzen volgens de facturen vergeleken zullen worden met de kostprijzen der uit gedecoreerd blik vervaardigde artikelen en ook, dat de desbetreffende kostprijzen van fabriek A af en toe eens steekproefsgewijs nagegaan zullen worden.

De voor benoeming in aanmerking komende accountant weet genoemden Commissaris er van te overtuigen, dat de door hem gewenschte controle-handelingen niet voldoende zijn te achten.

Teneinde dezen Commissaris in staat te stellen de overige commissarissen en directies der betrokken fabrieken eveneens te kunnen overtuigen, verzoekt hij hem, zijn zienswijze in een brief uitvoerig op schrift te stellen, zonder evenwel in noodloze details af te dalen.

Gevraagd wordt dezen brief te schrijven.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Ambtsgeheim

Kno1, Mr. H. D. M. — Aan de hand van een gepubliceerde uitspraak, welke een beslissing gaf voor den accountant, wordt dit onderwerp besproken.

A II 1

Accountancy Juli/Augustus 1934

III. LEER VAN DE INRICHTING

Inrichting van een fabrieksboekhouding voor de fabricatie-afdeeling van een handelszaak, zulks in verband met de omzetbelasting

Kruse, H. — Het bovenstaande onderwerp wordt besproken ten aanzien van een zaak in gedistilleerd, wijnen, limonades, spuitwater e.d.

A III 3

Maandblad v.h. Boekhouden Juli 1934

De ledenadministratie van een coöperatieve vereeniging

Vuister, P. H. — Aan de hand van het daarover in de wet bepaalde, wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de leden-administratie van de coöperatieve-vereenigingen.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden October 1934

Debiteuren-administratie

Cohen, A. — Uitgebreide bespreking van de inrichting eener debiteuren-administratie.

A III 3

Administratieve Arbeid Augustus 1934

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Financieele aansprakelijkheid van den accountant ingeval van fraude in een door hem gecontroleerd bedrijf

Redactie, — Besproken wordt een onlangs in Ned.-Indië uitgesproken vonnis, waarbij de accountant tot gedeeltelijke schadevergoeding veroordeeld werd.

A IV 2

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juni 1934

The efficacy of tests

Carman, A. — Uitvoerig wordt het effect van steekproeven besproken.

A IV 3

The American Accountant December 1933

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Cost under capitalism and communism

Barger, H. en Baxter, W. F. — Hoewel de kostprijsberekening in de Sovjet-Unie een geheel ander karakter draagt dan in de kapitalistische landen, heeft de „cost-accountant” ook daar een zeer belangrijke taak. Schrijvers achten zelfs de toekomst van het communisme afhankelijk van de mate, waarmee de sovjet-autoriteiten van de diensten der cost-accountants gebruik weten te maken.

B a IV 1

The Journal of Accountancy Aug. 1934

Kostenstructuur der bedrijven en de economische politiek

Mey Jr., drs. J. L. — Behandeld wordt de vraag: „Welke betekenis heeft het feit, dat de bedrijven onder stijgende of dalende kosten produceeren, voor de economische politiek.”
B a IV 1 *Maandblad v. h. Boekhouden Juni 1934*

Voorraadwaardering van kinabast

Haccoû, drs. J. F. — De waardeering van de voorraad, die bestaat uit: 1° de z.g. ijzeren voorraad, verband houdende met de rationale oogst; 2° de voorraad noodzakelijk voor overbrugging van de tijd van productie tot aflevering; 3° de z.g. oude voorraad, een hoeveelheid, welke in de jaren tot 1938 tot aflevering komt; 4° de surplus voorraad, wordt besproken.
B a IV 2e *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde Juli 1934.*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Credit and trade

Sadd, C. T. A. — Bestrijdt de kritiek op de Engelsche banken. Deze dienen z.i. allereerst aan de belangen van hun crediteuren te denken. Het is niet hun taak om de plaats van aandeelhouders in handels- en industriele ondernemingen in te nemen.
B a V 3a *The Accountants' Journal Augustus 1934*

Een onderzoek naar den omvang van het afbetalingsstelsel onder een bepaald aantal inwoners van de gemeente Delft

Ebbenhorst Tengbergen, Mr. Th. van — Schr. onderzocht een 300-tal gevallen, waarin te Delft op afbetaling was gekocht en geeft o.m. overzichten naar de beroepen, bedrijfsgroepen, bedrijfsklassen, gezinssamenstelling, wekelijksche inkomsten, alsmede verhoudingscijfers tusschen aantal aanvragen om steun per groep tot aantal diergenen, die op afbetaling hadden gekocht. De gekochte goederen rubriceert schr. naar meubilair (27%), kleding (22%), machinerieën (17%), voertuigen (17%), muziekinstrumenten (12%) en winkelinventaris (6%).
B a V 5c *De Economist Juli/Aug. 1934*

Het coöperatief landbouwkrediet in Nederland in de laatste 10-jaren

Jansen, dr. H. J. M. — Na een inleiding, waarin schr. zich terecht verwondert over de geringe aandacht in de literatuur voor het landbouwkrediet geeft schr. de ontwikkelingsgeschiedenis van de boerenleenbanken, speciaal met betrekking tot de huidige crisis en hun verhouding tot de Nederlandsche Bank en de grootbanken. Een beperkter overzicht van de zuivelbanken volgt; voorts bespreekt schr. de boerenhypotheekbank en de grondkapitaalbank. De coöperatie is in velerlei opzicht de aangewezen vorm.
Niettegenstaande de landbouwcrisis hebben de coöperatieve landbouwkredietinstellingen zich weten te handhaven, doch thans is het noodzakelijk, dat het verarmingsproces in den landbouw geen verderen voortgang vindt.
B a V 5d *De Economist Juli/Aug. 1934*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Het leidersprincipe in het Duitsche vennootschapswezen

Lechtape, dr. H. — Schr. bespreekt het rapport van de Commissie voor vennootschapsrecht van de Academie voor Duitsch recht. Schr. is van meening, dat de staat aan de volkshuishouding haar organisatievormen niet kan opleggen, zonder dat tusschen wet en werkelijkheid spanningen optreden.
B a VI 4 *De Naamlooze Vennootschap Aug. 1934*

Quelques graphiques d'organisation

Freund, H. en Wallicks, R. — Beschrijft verschillende organisatie-schema's en in het bijzonder die van Hennig en Lieu-Point.
B a VI 13 *L'Organisation Juli/Augustus 1934*

Basic principles of standard costs

Redactie, — De grondslagen van standaardkosten worden beschreven.
B a VI 18 *The American Accountant December 1934*

Le bruit et le rendement

Blumenthal, L. — De strijd tegen het lawaai dient ook op kantoren en fabrieken gevoerd te worden. De energieverpilling en de rendements-verminderingen door verwaarloosde geluidsbestrijding zijn belangrijk, hetgeen door de beschrijving van verschillende onderzoeken wordt aangetoond.
B a VI 19 *L'Organisation Juli/Augustus 1934*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

L'étude du travail dans l'industrie textile

Thiebaut, R. — Bespreekt de toepassing van tijdstudies in een textielabriek teneinde tijdverlies en andere verspilling te kunnen teengaan.
B a VII 5 *L'Organisation Juli/Aug. 1934*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Tinrestrictie en het vraagstuk van de vervanging

De redactie geeft een gedocumenteerde beschouwing, die aan het maandblad „Tin” is ontleend.
B a V 1 *Econ. Statistische Berichten 17 Oct. 1934*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Het coöperatief landbouwkrediet in Nederland in de laatste 10-jaren

Jansen, dr. H. J. M. — Na een inleiding, waarin schr. zich terecht verwondert over de geringe aandacht in de literatuur voor het landbouwkrediet geeft schr. de ontwikkelingsgeschiedenis van de boerenleenbanken, speciaal met betrekking tot de huidige crisis en hun verhouding tot de Nederlandsche Bank en de grootbanken. Een beperkter overzicht van de zuivelbanken volgt; voorts bespreekt schr. de boerenhypotheekbank en de grondkapitaalbank. De coöperatie is in velerlei opzicht de aangewezen vorm.
Niettegenstaande de landbouwcrisis hebben de coöperatieve landbouwkredietinstellingen zich weten te handhaven, doch thans is het noodzakelijk, dat het verarmingsproces in den landbouw geen verderen voortgang vindt.
B b IV 1 *De Economist Juli/Aug. 1934*

V. INDUSTRIE

De betekenis van de Nederlandsche industrie

Visser, dr. C. — Schr. geeft een gedocumenteerde beschouwing over dit onderwerp in het adresboek „De Nederlandsche Industrie”, waarvan door de redactie een gedeeltelijke herdruk is opgenomen.
B b V 1 *Econ. Stat. Berichten 17 Oct. 1934*

L'étude du travail dans l'industrie textile

Thiebaut, R. — Bespreekt de toepassing van tijdstudies in een textielabriek teneinde tijdverlies en andere verspilling te kunnen teengaan.
B b V 13 *L'Organisation Juli/Aug. 1934*

Nieuwe vormen van economische samenwerking

Nijst, J. J. M. H. — Besproken worden de algemeene richtlijnen, die de Raad van Overleg — samengesteld uit vertegenwoordigers der vier nationale R.K. Standsorganisaties van werkgevers, arbeiders, landbouwers en middenstanders — heeft getrokken voor een maatschappelijke hervorming van het bedrijfsleven en daarna wordt nagegaan, hoe deze richtlijnen reeds voor een groot deel toepassing hebben gevonden in het orderingsproces in de leder- en schoenindustrie.
B b V 15 *Maandblad v. h. Boekhouden in Juli 1934*

VI. HANDEL

Onderzoek naar de uitgaven van kruideniers te Utrecht in 1934

Genechten, dr. R. van — Schr. publiceert de resultaten van een onderzoek naar de levenswijze van den Utrechtschen kruidenier, door juridische studenten te Utrecht ingesteld.
B b VI 4 *Econ. Statistische Berichten 12 Sept. 1934*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Calculaties in het scheepvaartbedrijf

Werf, S. J. G. v. d. — In eenige vervolgartikelen wordt bovendaar onderwerp besproken.
Begonnen wordt met een uiteenzetting over het begrooten der reisresultaten van een vrachtschip, nadat het schip van de laatste laadhaven op de thuisreis is vertrokken.
B b VII 4 *Maandblad v. h. Boekhouden Juli 1934*